

Завальна Ж. В.

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри цивільно-правових дисциплін,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
<https://orcid.org/0000-0001-6511-2482>*

ЩОДО КОНЦЕПЦІ ВАЛЮТНОГО НАГЛЯДУ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ В УКРАЇНІ

**JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право**

Анотація. В даній статті висвітлений сучасний концепт валютного нагляду в діючому валютному законодавстві України. Метою даної статті є підвищення ефективності правового регулювання валютного нагляду в Україні. Завданням цієї статті стали положення діючого валютного законодавства. Методами дослідження є загально-наукові (аналізу та синтезу) та спеціально-наукові (системний та порівняльно-правовий). Перший був використаний при проведенні аналізу діючого валютного законодавства на предмет виявлення різниці сучасного валютного регулювання із правовим регулюванням до прийняття Закону України «Про валюту і валютні операції». Отримані результати синтезовані у загальні висновки про формування нового концептуального підходу в ризико-орієнтованому нагляді, який було втілено у норми діючого валютного законодавства. Системний та порівняльно-правовий методи застосовувались при дослідженні системи органів валютного нагляду в Україні.

Виявлено, що система органів валютного нагляду в Україні має дворівневу структуру, в якому перший рівень становлять органи державної влади із спеціальними повноваженнями, а другий рівень – агенти валютного нагляду, що є підзвітними органам державної влади. Агентами валютного нагляду є уповноважені установи – банки, небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, що мають ліцензію Національного банку України. Відповідно до цього, валютний нагляд перейшов із заходів адміністративного-впливу в заходи запобіжного характеру із розподілом відповідальності за дотриманням валютного законодавства між уповноваженими установами і їх клієнтами.

Було встановлено, що при закріпленні в законодавстві ризико-орієнтованого нагляду визначення параметрів такого нагляду віддано у розробку органу державної влади із спеціальними повноваженнями – Національному банку України. Даний орган визначає ризики у валютній сфері виходячи із сукупності декількох якісних та кількісних параметрів, крім того на сьогоднішній день при встановленні ризикованості валютної операції більша увага звертається не на її формальні ознаки, а на її адекватність та логічність діяльності самого суб'єкта, який здійснює цю операцію.

Ключові слова: валюта, валютні відносини, валютна політика, валютний нагляд, система наглядових органів.

Annotation. This article highlights the modern concept of currency supervision in the current currency legislation of Ukraine. This article aims to increase the effectiveness of the legal regulation of currency supervision in Ukraine. The task of this article was to the provisions of the current currency legislation. Research methods are general-scientific

(analysis and synthesis) and special-scientific (systemic and comparative-legal). The first was used in the study of the current currency legislation to identify the difference between current currency regulation and legal regulation before the adoption of the Law of Ukraine "On Currency and Currency Transactions". The obtained results are synthesized into general conclusions about forming a new conceptual approach in risk-oriented supervision, which was embodied in the norms of the current currency legislation. Systemic and comparative legal methods were used to study the system of currency supervision bodies in Ukraine.

It was revealed that the system of foreign exchange supervision bodies in Ukraine has a two-level structure, in which the first level is made up of state authorities with special powers, and the second level is made up of foreign exchange supervision agents who are accountable to state authorities. Agents of currency supervision are authorized institutions - banks, non-bank financial institutions, and postal operators licensed by the National Bank of Ukraine. Following this, currency supervision moved from measures of administrative influence to measures of a preventive nature, with the division of responsibility for compliance with currency legislation between authorized institutions and their clients.

It was established that when risk-oriented supervision is enshrined in the legislation, the definition of the parameters of such supervision was entrusted to the development of a state authority with special powers - the National Bank of Ukraine. This body determines risks in the currency sphere based on a combination of several qualitative and quantitative parameters, in addition, today, when determining the riskiness of a currency transaction, more attention is paid not to its formal features, but to its adequacy and logic of the activity of the entity that carries out this operation.

Keywords: currency, currency relations, currency policy, currency supervision, system of supervisory bodies.

Вступ

Проблематика. В зв'язку із прийняттям нового валютного законодавства в банківську практику України вводиться не новий за формою, але новий сутністю адміністративно-правових метод регулювання валютних відносин – ризико-орієнтований нагляд. Країни Європейського Союзу та країни із високорозвиненою економікою мають уже доволі тривалий позитивний досвід із застосування такого механізму нагляду. Українська банківська система знаходиться на початку шляху до застосування в управлінні валютною сферою такого виду адміністративного впливу. Заміна жорсткого підходу до правового регулювання валютної сфери на ліберальний може мати в Україні непередбачувані результати викликані падінням показників економіки зумовлених впливом COVID-19. Дослідження сутнісних змін наглядової системи і проведення підстав порядку валютного нагляду вимагають додаткового вивчення.

Дослідження за темою. На сьогоднішній день, іноземні вчені розглядають ризико-орієнтований нагляд у світлі вивчення роботи інституційних механізмів банківського нагляду Європейського Центрального Банку і щодо його особливостей під час їх роботи із інформацією, яку подають йому банки країн-учасниць Європейського співтовариства [1]. Члени Базильського комітету на своєму форумі обговорюють принципи банківського нагляду та роль ризико-орієнтованого нагляду за банками та фінансовими об'єднаннями [4].

Більшість вітчизняних вчених розглядає валютний нагляд як одну із головних ознак лібералізації валютного регулювання відносин в Україні. Так, починаючи із середини 2000-х окремі науковці почали обговорювати можливість послаблення валютного контролю і заміни його на ризико-орієнтований нагляд та наслідки такої заміни для економіки України в цілому [5, с. 29]. Харкавенко В. досліджувала можливі результати впровадження валютної лібералізації в Україні. При цьому, особливу увагу, авторка приділила ризикам проведення лібералізації, які можуть проявитись у переміщенні іноземних капіталів в Україну та у застосуванні ризико-орієнтованого

нагляду [2]. Піонтковська І. та Солтисьяк Я. в рамках дослідження особливостей валютної сфери країн-членів Європейського Союзу, Організації економічного співробітництва та розвитку і Європейської Економічної Зони, досліджували особливості ризико-орієнтованого нагляду в цих країнах [10]. Також вітчизняні науковці аналізують ініціативи банківського нагляду провідних фінансових установ та їх роль у розвитку систем банківського нагляду в Центральній та Східній Європі. Так само, вивчається банківський нагляд на національному та міжнародному рівнях, в тому числі, роль Базельського комітету у здійсненні банківського нагляду на рівні окремих держав [3].

Не дивлячись на доволі широке коло наукових досліджень валютної сфери залишається невисвітленим питання правового регулювання ризико-орієнтованого нагляду валютних відносин в системі «банк-клієнт». Метою даної статті є підвищення ефективності правового регулювання валютних відносин між банком і клієнтом в режимі застосування ризико-орієнтованого нагляду. Завданням є дослідження положень нормативно-правових актів, що регулюють порядок застосування ризико-орієнтованого нагляду в Україні.

Результати

В Україні в дворівневій банківській системі комерційні банки традиційно сприймаються як виконавчі грошово-кредитної, посередницької та розрахункової функцій. Але коли Україна взяла напрямок на євроінтеграцію та почала проводити реформування банківського і валютного сектору економіки, постало питання про те, щоб поглянути на них не тільки як суб'єктів приватно-правової та господарської сфери, але і про покладення на них публічно-правових завдань. В цьому аспекті є справедливим твердження, що банки є не тільки комерційними товариствами, основною метою яких є отримання прибутку, але і економічними суб'єктами із організаційно-управлінськими функціями, які врівноважують приватні та державні інтереси, реалізуючи грошово-кредитну та валютну політику визначену центральним банком [6].

Входження України в Європейський простір вимагає гармонізації національного законодавства із законодавством Європейського Союзу, зокрема адаптації українського валютного законодавства до Директиви Ради ЄС 88/361/ЄЕС «Щодо імплементації ст. 67 Договору» від 24 червня 1988 р. (вільний рух капіталу) та мала на меті зняття будь-яких заборон в обмеженні руху капіталу [7]. На виконання цього завдання Україна прийняла нове валютне законодавство [13], в якому передбачається нові підходи та механізми в управлінні валютною сферою. Новим, перш за все, для українського банківського сектору є застосування концептуально зміненого одного із адміністративно-управлінських методів впливу на валютні відносини – валютний нагляд.

Якщо до прийняття Закону України «Про валюту і валютні операції» [13] (далі – Закон) у вітчизняній науці нагляд сприймався як адміністративний метод впливу і перевірки всіх без виключення валютних операцій, який здійснювався органами державної влади із мінімальним рівнем аналізу і відповідальності для учасників таких відносин [8], то на сьогоднішній день стоїть питання про перехід до ліберального регулювання валютних відносин, одним із елементів якого є ризико-орієнтований нагляд, за якого банки, інші небанківські фінансові установи та їх клієнти мають проявляти максимум самостійності та відповідальності у валютних відносинах.

Відповідно до названого Закону та до п. 2 «Положення про валютний нагляд» встановлюється, що нагляд це захід, що здійснюється НБУ за уповноваженими установами, їх структурними підрозділами, включаючи проведення виїзних перевірок та здійснення безвиїзного нагляду, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу з метою забезпечення дотримання уповноваженими установами валютного законодавства та встановлення відповідності здійснюваних валютних операцій валютному законодавству України та реагування на ризики валютного ринку [11]. Із даного визначення можна виокремити дві основних ознаки сучасного валютного нагляду, які будуть піддані аналізу та характеристиці в даній статті – суб'єкти валютного нагляду (їх система та повноваження) та зміст такого нагляду (заходи ризико-орієнтованого нагляду).

Даний нагляд здійснюється Національним банком України та агентами нагляду. Валютний нагляд має здійснюватися органами та агентами валютного нагляду без втручання у відповідні валютні операції та діяльність суб'єктів таких операцій. Це обмеження не діє у випадку, коли агенти валютного нагляду мають запобігти проведенню валютних операцій, які не відповідають положенням валютного законодавства. Суб'єктами валютного нагляду в Україні є органи валютного нагляду та агенти валютного нагляду. Виходячи із аналізу діючого законодавства, можна говорити, що в Україні діє дворівнева система суб'єктів валютного нагляду.

Перший рівень системи складається із органів валютного нагляду – Національного банку України, який здійснює валютний нагляд за уповноваженими установами, а також центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику – Державної фіскальної служби України, який здійснює нагляд за дотриманням валютного законодавства резидентами і нерезидентами. Органи валютного нагляду мають право проводити перевірки з питань дотримання вимог валютного законодавства, вимагаючи від агентів валютного нагляду та від інших осіб, діяльність яких є об'єктом таких перевірок, надання доступу до систем автоматизації валютних операцій, підтверджуючих документів, пояснень та іншої інформації про валютні операції. В свою чергу агенти валютного нагляду та інші особи, діяльність яких є об'єктом таких перевірок, зобов'язані безоплатно надавати повний доступ, документи, пояснення та іншу інформацію необхідну для проведення перевірки. У разі виявлення порушень валютного законодавства органи валютного нагляду мають право застосовувати заходи впливу, передбачені законом.

Другий рівень системи валютного нагляду становлять агенти валютного нагляду, які підзвітні Національному банку України. Агентами валютного нагляду є уповноважені установи – «...банки, небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України» [13]. Уповноважені установи здійснюють безпосередній нагляд за виконанням вимог валютного законодавства резидентами та нерезидентами під час проведення ними валютних операцій в цих установах. При чому, під час проведення валютних операцій уповноважені установи мають право вимагати у резидентів і нерезидентів документи, пов'язані із здійсненням валютних операцій. І, відповідно, у резидентів і нерезидентів є зустрічний обов'язок у визначений строк надавати такі документи на вимогу уповноважених установ. У випадку, якщо уповноважена установа-агент валютного нагляду виявляє порушення валютного законодавства, то вона (установа) має поінформувати про таку валютну операцію Національний банк України та здійснити всі заходи запобігання проведенню незаконної валютної операції у порядку встановленому законодавством України.

Між двома рівнями системи органів валютного нагляду виникають два види адміністративно-управлінських відносин – субординаційні та організаційно-координаційні. Субординаційні відносини наявні під час проведення перевірок та застосування заходів впливу органами валютного нагляду. Організаційно-координаційні відносини, виникають на основі встановлення співробітництва між органами валютного нагляду і агентами валютного контролю і стосуються інформування один одного про здійснювані валютні операції, а також про заходи адміністративного впливу, що були застосовані до відповідних суб'єктів порушників валютного законодавства. Одночасно, органи валютного нагляду та агенти валютного нагляду, а також їх посадові особи повинні запобігати розголошенню комерційної таємниці, банківської таємниці, інформації із обмеженим доступом та іншої інформації, яка стала їм відомою під час обміну такою інформацією. За розголошення такої інформації органи валютного нагляду та уповноважені установи, їх посадові особи несуть відповідальність, передбачену законодавством України [13].

Координаційні відносини із обміну інформацією виникають на кожному рівні наглядової системи і між Національним банком України і Державною фіскальною службою України, а також між уповноваженими особами-агентами валютного нагляду. Так, Національний банк України та Державна фіскальна служба України з метою реалізації повноважень можуть обмінюватися

інформацією щодо виявлених порушень валютного законодавства, яка була отримана ними під час здійснення валютного нагляду.

Так само, агенти нагляду між собою на безоплатній основі здійснюють обмін інформацією. Інформація, яка передається між уповноваженими установами може стосуватись платіжних рахунків, банківських рахунків, рахунків клієнтів або користувачів, а також рахунків нерезидентів відкритих в цих установах. Інформація про банки та (або) клієнтів банків, що була зібрана під час проведення валютного нагляду за банками, становить банківську таємницю. Інформація про небанківські фінансові установи та операторів поштового зв'язку, а також їхніх клієнтів, що була зібрана під час проведення валютного нагляду є інформацією з обмеженим доступом.

Зміст сучасного валютного нагляду в Україні може бути охарактеризований виходячи із основного елемента, який формує всю його сутнісну концепцію. Основним сутнісним елементом для здійснення нагляду став ризик, а вірніше опис, встановлення кількісних та якісних параметрів дій, діяльності, обставин, які сприймаються наглядовим суб'єктом як такі, що можуть призвести до негативних наслідків. Принциповими змінами у правовому регулюванні валютного нагляду є те, що він (нагляд) перетворився із інструменту адміністративного покарання на інструмент відслідковування ризиків і розподілу цих ризиків між учасниками валютних відносин. Поняття ризико-орієнтованого підходу до розуміння нагляду будується на принципі «є ризики – є увага, нема ризиків – нема уваги». Ризико-орієнтований підхід проявляється у зміні акцентів регулювання та застосування основних правових методів та заходів [9]. Перелік ризикових кількісних та якісних ознак діяльності учасників валютних відносин, на які має реагувати суб'єкти валютного нагляду перераховані у Положенні про порядок здійснення вповноваженими закладами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції [12]. Аналіз переліку ризикових показників показує, зміни в концепції правового регулювання валютного нагляду. При оцінці ризиковості /неризиковості операцій оцінка здійснюється виходячи із декількох аспектів.

По-перше, встановлення кількісних показників для суб'єктів відносин, коли така діяльність вважається нормальною і не привертає увагу наглядових органів: граничних термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями; граничної величини суми валютних операцій із певними суб'єктами чи певним предметом зобов'язань; кількості операцій із певним контрагентом, в тому числі навмисне дроблення сум по операціям тощо.

По-друге, аналіз сутнісної, логічної складової валютної операції. Серед інших вважаються підозрілими операції, які відповідають формальним ознакам, але є неадекватними до об'єктивної реальності як то: невідповідність сутності операції та сутності діяльності підприємця, незвичайне заниження ціни, економічна недоцільність здійснення операції, перебільшення встановлених лімітів для певного виду операцій чи дроблення її суми, невідповідність обсягу операції звичайній діловій активності клієнта, заплутані розрахунки, розрахунки із включенням в ланцюг розрахунку третіх осіб, розрахунки із взаємозаліком, невинуватене застосування поруки, векселя, відступлення права вимоги чи переведення боргу тощо.

По-третє, зміна предметного чи об'єктного нагляду та його сполучення із кількісним підходом. В даному випадку прикладом може слугувати включення у валютний нагляд операцій за договорами експорту послуг (окрім страхових та транспортних), а також розрахунки за експортними операціями прав інтелектуальної власності, авторських і суміжних прав, які увійшли у сферу валютного нагляду після оновлення валютного законодавства. Так, експорт будь-яких послуг та прав інтелектуальної власності (в тому числі авторських і суміжних прав) стає об'єктом валютного нагляду за умови, якщо сума експортної операції не перевищує 150 тис. грн (еквівалент цієї суми в іноземній валюті), враховуючи дроблення операції з експорту товару [9].

Висновки

Таким чином, прийняттям нового валютного законодавства було змінено підходи до самого розуміння сутності валютного нагляду. Тобто, жорсткий адміністративний нагляд радянської

спадщини було замінено на прозорий нагляд ліберального характеру. Такий вид нагляду також потягнув зміну в структурі системи органів валютного нагляду, в яку було включено крім органів нагляду також агентів валютного нагляду. На останнього покладені функції валютного нагляду щодо виявлення сумнівних валютних операцій, що дає позитив і для органів нагляду (читай для держави), і для банків та їх клієнтів (читай для суспільства та бізнесу). Так, Національний банк України та Державна фіскальна служба України можуть зменшити часові та адміністративні витрати на здійснення нагляду, ефективніше працювати над розслідуванням сумнівних операцій, щоб запобігти порушенню валютного законодавства, а банки та їх клієнти – повною мірою користатись свободою підприємницької діяльності в результаті послаблення валютного нагляду за рахунок спрощення проведення валютних операцій, а також підвищення рівня самостійності та перерозподілу ризиків при участі у валютних відносинах.

Список використаних джерел

1. Altunbaş Y., Polizzi S., Scannella E. & Thornton J. European Banking Union and Bank Risk Disclosure: the Effects of the Single Supervisory Mechanism. Review of Quantitative Finance and Accounting. 2022. Vol. 58. P1.p. 649–683. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11156-021-01005-z>
2. Harkavenko V. The impact of currency liberalization on the economy of Ukraine. Economy and forecasting. 2020. № 1. https://zbw.eu/econis-archiv/bitstream/11159/6954/1/1796350389_0.pdf
3. Mozhovyi O., Pavliuk O. Formation of the Concept of Risk-Oriented Banking Supervision in Central and Eastern Europe. International Economic Policy. № 32-33. 2020. Pp. 139–155. http://iejournal.com/journals_eng/32-33/2020_6_Mozgovyi_Pavliuk.pdf
4. Principles for the supervision of financial conglomerates. Joint Forum. Basel Committee on Banking Supervision. September 2012. <https://www.bis.org/publ/joint29.pdf>
5. Белінська Я. Можливості і наслідки валютно-фінансової лібералізації в Україні. Вісник Національного банку України. 2006. № 1. С. 28-34.
6. Дзюблюк О. В., Владимир О. М. Банки у системі організації валютних відносин: монографія. Тернопіль: Терно-граф, 2014. 296 с. <http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/527/1/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf>
7. Директива Ради ЄС «Щодо імплементації ст. 67 Договору» від 24 червня 1988 року. № 88/361/ЄЕС. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_182
8. Мельник А.В. Адміністративно-правові засади здійснення нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства України. Дис. ...канд.юрид.нак. 12.00.07. Тернопіль, 2019. <http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35412/1/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf>
9. Мякота К. А. Правові основи валютного нагляду в Україні в межах ризик-орієнтованого підходу. Право та державне управління. 2020. № 4. С. 313-319. http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/4_2020/46.pdf
10. Піонтківська І., Солтисьяк Р., Валютна лібералізація в Україні: крок у Європу. Аналітична записка. 3 квітня 2019 р. https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/%D0%B1%D1%80%D1%96%D1%84_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0.pdf
11. Положення про валютний нагляд : Постанова Правління Національного банку України від 03.01.2019 року № 13. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013500-19>

12. Положення про порядок здійснення вповноваженими закладами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції : Постанова Правління Національного банку України від 02.01.2019 року, № 8.
[URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008500-19#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008500-19#Text)
13. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 року, № 2473-VIII 2018.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19>